

Valorizzare le interazioni persone-animali per produrre beni pubblici nelle società contemporanee:

una proposta di lavoro per soluzioni intelligenti a forte accettabilità e utilità sociale

Di Iacovo Francesco, Granai Giulia (a cura di)

Dipartimento Scienze Veterinarie Università di Pisa

Policy brief 3

Contatti e riferimenti

*Francesco Di Iacovo: Professore Ordinario di Economia agraria, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa, francesco.diiacovo@unipi.it
www.inhabit.eu*

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Sommario

1. Premessa
2. Lo stato dell'arte in materia di politiche sugli animali
3. La ricerca sulle relazioni tra persone e animali
4. Il concetto hum-animal
5. Le soluzioni hum-animal
6. Le possibili applicazioni istituzionali
7. Le proposte politiche

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Premessa

Le società cambiano, come le loro sensibilità, le risorse di cui dispongono e i loro bisogni, richiedendo soluzioni innovative e risposte utili. La relazione tra persone e animali è al centro di un nuovo interesse culturale, su scala nazionale ed internazionale, che vede crescerne la rilevanza relazionale. In Italia, il numero dei pet supera, oggi, quello dei residenti, e la stessa pet economy genera opportunità economico-occupazionali interessanti. La ricerca fornisce evidenze crescenti degli impatti positivi generati dalle interazioni con gli animali sulle condizioni fisiche e psicologiche delle persone, e in particolare di quelle fragili, aprendo prospettive per pensare a risposte utili a società che mostrano bisogni sociali e relazionali crescenti. La società italiana ha aspettative di vita tra le più lunghe al mondo, mentre la curva dei boomers è entrata nella soglia dei 60 anni. Le domande sociali, anche nelle fasce di popolazione giovane, sono in crescita, anche a seguito della pandemia. L'esigenza di trovare risposte di benessere inclusivo e pro-attivo nella popolazione e prevenire ogni fragilità è evidente, anche in funzione della tenuta dei modelli di welfare futuri. In questo quadro, adottare soluzioni innovative capaci di produrre beni pubblici (quali la salute, le relazioni tra persone, il benessere e l'inclusione sociale) attivando risorse semplici e disponibili (quali quelle degli animali) può assumere rilevanza strategica. Le politiche che promuovono l'interazione tra persone e animali (Animal-Nature Based Solutions) ricevono attenzione e consenso da parte di larghissimi strati della società. Il progetto di ricerca UE-IN-HABIT, sulle soluzioni per le smart cities, ha sperimentato a Lucca la creazione della prima città con una politica integrata persone-animale capace di generare risposte utili per il benessere inclusivo degli abitanti, con attenzione, ma non solo, alle fasce fragili. La valorizzazione della interazione tra persone e animali può rappresentare una soluzione utile per il benessere inclusivo nella società, da realizzare grazie al disegno di politiche organizzate e integrate sul tema a scala nazionale, regionale e urbana.

Lo stato dell'arte in materia di politiche sugli animali

La interazione tra animali e persone è riconducibile a tre grandi categorie - gli animali presenti liberamente in natura, quelli da produzione, e da compagnia - diversamente diffuse, con funzioni e rilevanza distinta. Senza entrare nel dettaglio normativo, le politiche in vigore rispetto ai tre ambiti operano per lo più in campo: 1) ambientale, per la salvaguardia e la gestione del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità; 2) agricolo, con forte attenzione ai temi del benessere animale e della salute unica (con crescente intesa tra politiche agricole e di prevenzione veterinaria); 3) della salute, per la prevenzione della diffusione di zoonosi e rischi per le persone. La gestione degli animali da compagnia è demandata alla cura dei privati, nel rispetto di norme riguardanti la corretta gestione degli animali e della salute pubblica, solitamente gestite a livello urbano dai servizi di prevenzione e dalla polizia municipale. L'idea delle relazioni persone-animale, delle A-NBS, introduce una nuova visione.

La ricerca sulle relazioni tra persone e animali

La letteratura scientifica evidenzia, da tempo, i **benefici** che per le persone derivano dal contatto/osservazione, vita in comune con gli animali (Borrelli et al., 2022). Tra questi, la crescente domanda di contatto con la natura, il legame mutualmente benefico e dinamico influenzato da comportamenti considerati essenziali per la salute e il benessere di entrambe le parti che riguardano gli aspetti emotivi, psicologici e fisici che scaturiscono dalle relazioni tra persone, animali e ambiente. Le evidenze degli **impatti positivi si riscontrano** in vari stadi di vita e condizioni (anziani, minori con difficoltà, persone sole, senza fissa dimora, detenuti). Gli studi evidenziano miglioramenti in termini di: **salute fisica**, per accresciuto movimento delle persone in varie fasi del ciclo di vita, con miglioramenti su pressione sanguigna e funzioni cardiovascolari, anche nel ristabilimento post-interventi; **sistema nervoso** e il contenimento dello stress; **riduzione del senso di isolamento** e solitudine e incremento delle relazioni sociali, grazie all'attaccamento e alla facilitazione nelle relazioni che si instaurano tra persone grazie alla mediazione degli animali in vari contesti e situazioni; crescita di **bambini e ragazzi**, dove si accresce il senso di **autonomia e indipendenza**, la **coscienza di sé** e l' **autostima**, il senso di **responsabilità** e la **relazione** con il prossimo.

Il concetto hum-animal

Le evidenze scientifiche mostrano il potenziale di soluzioni e approcci innovativi che valorizzano gli impatti positivi che gli animali con le loro relazioni con le persone assicurano in termini di inclusione, riduzione delle solitudini e delle fragilità, dialogo sociale, benessere. Una politica innovativa persone-animale (hum-animal), già sperimentata in ambito urbano dal progetto EU-IN-HABIT, valorizza le A-NBS in contesti e per fasce sociali diverse ampliando la disponibilità di beni pubblici utili per la prosperità delle comunità. L'innovazione persone-animale opera in un contesto pubblico nuovo, coinvolgendo ambiti e politiche che operano nella società a supporto dell'educazione, della formazione, delle politiche sociali e sanitarie, dell'ambiente, senza tralasciare gli aspetti economici ad essa collegati.

La proposta hum-animal trova traduzioni operative ed organizzative trasversali in politiche di diverso livello istituzionale, nazionale, regionale, oltre che cittadine. L'idea delle A-NBS si lega già, per alcune soluzioni, alle linee guida nazionali (Ministero della Salute, 2015) su **attività ed interventi assistiti con animali** in contesti vari (dalle strutture socio-sanitarie alle **fattorie sociali** ai sensi della LN.141/2015). Si tratta di interventi non riconosciuti nei LEA, ancora destinati ad iniziative puntuali sebbene qualificate. Una visione più ampia ed innovativa adotta l'**interazione positiva tra animali e persone** e le A-NBS come strumento di rigenerazione volto ad accrescere la qualità della vita e il benessere inclusivo di persone, fragili e meno e in una logica di apertura trasversale e integrata tra più politiche. Ragionare in termini di politiche integrate animali-persone implica

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

l'adozione del nuovo concetto nella visione dei policymakers e della società per valorizzare, in modo semplice e consensuale, soluzioni utili, efficaci ed efficienti, alla portata dell'azione nazionale e dei diversi livelli istituzionali di governo.

Le soluzioni hum-animal

L'innovazione persone-animali trova traduzione operativa in una varietà di soluzioni puntuali la cui utilità risiede nel legarsi in un quadro complessivo e coerente. Nel caso della città smart hum-animal di Lucca, il piano di trasformazione urbano ha riguardato la: 1) realizzazione di **spazi pubblici mirati** dove valorizzare le relazioni tra persone e animali e assicurare una migliore, più sicura e sana relazione degli animali con le persone e dove facilitare lo scambio tra le stesse persone che conducono animali o che in queste aree possono valorizzarne la relazione (**aree relazionali** dove facilitare il movimento libero e in sicurezza degli animali); le **animabili**, percorsi fruibili a sei zampe con più lunghezze e difficoltà legate alle esigenze di movimento di persone e animali); 2) creazione di un **gioco** di carte per la formazione di ragazzi e famiglie e di un piano di **attività di educazione** con le scuole di vari ordini e gradi, anche mediante strumenti di co-disegno e partecipazione/formazione alla cittadinanza attiva dei minori coinvolti; 3) realizzazione di **eventi** a tema: cicli di letture con bambini e famiglie, eventi nelle aree relazionali, attività di gioco e di scoperta delle capacità degli animali (anche in termini di azioni di servizio, dalla scoperta e il recupero di persone, alle attività con animali per persone fragili, alla formazione degli animali di servizio per persone con difficoltà visive, motorie, o diabetici); 4) **Attività Assistite con Animali** in residenze per anziani e persone con fragilità di diverso tipo; 5) **servizi innovativi** (Pet Care) rivolti a persone fragili con animali per ridurre stati di ansia e prevenire ritardo nell'accesso alle cure tramite facilitazione nella gestione degli animali in momenti di difficoltà e, allo stesso tempo, attivando una rete sociale per il tramite della cura degli animali; 6) **carta dei servizi** urbani relativa a tutte le risorse disponibili – da parte privata e pubblica – per una migliore e più corretta gestione degli animali; 7) azioni di socializzazione ed inclusione nelle **carceri** per il tramite dei pet; 8) azioni a supporto della **nuova imprenditoria giovanile** nella pet-economy; 9) valorizzazione delle strutture comunali – cani e gattili – per promozione del volontariato ed interazione attiva con gli animali dei cittadini, anche per NEET. Esistono, poi, politiche attive per gestire animali di proprietà nei luoghi di lavoro e pubblici, nei trasporti, nella fruizione di strutture e servizi museali, nell'accesso ai luoghi di vendita e di servizio, alle strutture turistiche, azioni a supporto dei senza fissa dimora e di inclusione lavorativa grazie ai pet, l'attenzione alla sicurezza e al contenimento della violenza di genere. La diversità delle A-NBS e la loro flessibilità di adattamento a contesti e target diversi consente di riorganizzare e rigenerare i luoghi pubblici in città e territori di varie dimensioni, rispondendo a domande sociali crescenti (anche di corretta gestione dei pet) con la costruzione di azioni co-terapeutiche e di luoghi dinamici, inclusivi, capaci di attivare le persone al dialogo, al movimento fisico e al gioco, con costi contenuti.

Le possibili applicazioni istituzionali

Le politiche persone-animali trovano applicazione a diverso grado istituzionale. Su **scala nazionale**, tramite interventi di riconoscimento dell'utilità della relazione (superando l'idea di animale come bene di lusso, anche in termini fiscali e di politiche sul farmaco); l'apertura di azioni pilota in diversi ambiti delle politiche (grazia e giustizia, educazione, famiglia, disabilità e sociale, sanitarie, economiche, di azioni di rigenerazione urbana e ambiente); il riconoscimento socio-sanitario e dei LEA degli IAA. Su **scala regionale**, attivando politiche di incentivazione per azioni di pianificazione e rigenerazione urbana e territoriale. A **livello urbano**, con l'adozione di piani integrati hum-animal e l'introduzione di manager delle politiche integrate urbane capaci di attivare e organizzare risorse sul territorio, anche con processi partecipazione e finanza innovativa.

Le proposte politiche

La proposta di una politica integrata persone-animali implica un cambiamento logico rispetto a visioni più convenzionali della gestione degli animali. Questo cambiamento non può essere trascurato dai policymakers e dalle politiche, sia per il consenso che il tema genera, sia per le utilità generali che una politica persone-animali assicura nell'offerta di beni pubblici e prosperità di comunità e, ciò, in una fase crescente di bisogni sociali e di una contrazione delle risorse pubbliche disponibili. I vantaggi nell'adozione di una politica integrata persone-animali nascono, tanto dalla diffusa presenza di animali/pet nella società e dalle domande ad essa collegate, quanto dai costi contenuti necessari per mobilitarle ad uso pubblico - anche ampliando il raggio di azione di politiche e risorse già disponibili (ad esempio, la realizzazione di spazi pubblici mirati non sposta il bilancio delle politiche di rigenerazione urbana attivate dalla città, ma ne modifica i significati; la concessione di un appalto al terzo settore per servizi residenziali per anziani con IAA ne qualifica l'azione, ma solo in parte i costi, e gli esempi potrebbero continuare) - quanto, ancora, dagli esiti positivi per le persone che la letteratura scientifica evidenzia.

Una proposta politica innovativa e matura crea le condizioni per valorizzare le interazioni tra persone e animali in realtà e per finalità diverse tramite: a) la comunicazione e l'affermazione istituzionale del nuovo concetto; b) il disegno di interventi e politiche coerenti; c) la promozione di azioni volte a diffondere e rendere scalabili le soluzioni su scala urbana, regionale e nazionale; d) il confronto nelle sedi istituzionali (commissioni parlamentari, conferenza Stato-Regioni, gruppi inter-parlamentari) del tema; e) il coinvolgimento di città e territori nell'avvio di esperienze pilota; f) la partecipazione attiva e la creazione di partenariati locali attivando intelligenze collettive in percorsi di innovazione e di trasformazione hum-animal.

Il progetto IN-HABIT, dunque, ha aperto in Italia uno spazio innovativo unico in Europa che spetta all'intelligenza politica adattare e rendere scalabile su scala nazionale assicurando innovazione e contributo alla prosperità di comunità e persone.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Results: single pilots, participatory process, upscaling activities

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).